

OLIV PEDAGOGIK TA'LIMDA GENDER YONDASHUVINI AMALGA OSHIRISHNING IJTIMOIV ZARURATI

Sardorbek Sharifzoda

Ma'mun universiteti nodavlat ta'lim muassasasi Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10011057>

Gender yondashuvining maqsadi ta'lim jarayonini qat'iy gender stereotiplaridan ozod qilish, individuallikni namoyon qilish va har bir o'quvchining o'zini o'zi anglaydigan shaxsini rivojlantirish uchun ta'lim maydonini kengaytirish, ularni teng (tenglik) sheriklik ruhida tarbiyalashdir. Ta'limdagi ushbu yondashuvning texnologik arsenalini ongni shakllantirish usullari (tarbiyaviy vaziyatlarni tahlil qilish, suhbat, muhokama, munozara, konferentsiya, seminar, ma'ruza, bahs, misol, amaliy ish, hikoya, san'at, adabiyot, kino asarlari tahlili), faoliyat va xulq-atvor tajribasini tashkil etish usullari (topshiriqlar, mashqlar, o'quv vaziyatlarini yaratish va boshqalar), xatti-harakatlar va faoliyatni rag'batlantirish usullarini (o'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi munosabatlarda shaxsiy yondashuv va individuallikni rag'batlantirish, jins, jins) tashkil etadi. [1]

Ta'limda gender kontsepsiyasining rivojlanishiga ta'limga gender yondashuvi nazariyasi [2] muhim hissa qo'shdi, bunda maqsad madaniyatli shaxs, fuqaro, axloqiy shaxsni shakllantirish deb e'lon qilingan. maksimal darajada o'zini-o'zi anglash va o'z qobiliyatlarini ochib berishga qodir. Ushbu yondashuv jinslarning xulq-atvori va idrokidagi farqlar ko'proq ijtimoiylashuv mexanizmlari, tarbiya va har bir madaniyatda keng tarqalgan erkaklik va ayollik mohiyati haqidagi g'oyalar bilan belgilanishiga asoslanadi. Nazariyaning asosiy g'oyasi erkak va ayol jinsi vakillarining rivojlanishiga ta'lim jarayonining barcha omillarining o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishdir.

Qadimgi davrlardan turli jinsdagi bolalarni tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv zarurati erkak va ayol ijtimoiy rollarining aniq qutblanishi bilan belgilandi. Erkak oilaning moddiy farovonligini ta'minladi, Vatan xavfsizligi uchun javobgar edi. Ayol uy xo'jaligi, bolalarni tarbiyalash uchun javobgardir. O'g'il bolalar va qizlarni tarbiyalashning o'ziga xos shakllari va mazmuni juda xilma-xil bo'lib, jamiyatning iqtisodiy rivojlanishiga, milliy va madaniy an'analarga bog'liq edi. Biroq, turli jins vakillarini tarbiyalashning maqsadlari, birinchi navbatda, ularni kelajakdagi ijtimoiy rolni bajarishga tayyorlash zarurati bilan belgilandi. Qizlar asosan oilaviy rolni bajarishga tayyorlanishdi, o'g'il bolalarni tarbiyalash dasturi yanada kengroq edi, unda ijtimoiy faoliyatga tayyorgarlik muhim o'rin egalladi. So'nggi o'n yilliklarda pedagogik nazariya va amaliyotda turli jinsdagi bolalarni tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv muammosiga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Ushbu davrda yarim tabaqalashtirilgan ta'lim muammosini aktuallashtirishga yordam beradigan bir qator omillarni ajratish mumkin. Eng muhim omil-bu yosh avlodning ijtimoiy va oilaviy rollarni muvaffaqiyatli bajara olmasligida namoyon bo'ladigan "jinssiz tarbiya" ning salbiy oqibatlaridir.

An'anaviy erkak va ayol rollarining o'zgarishi, oila va oilaviy qadriyatlarining inqirozi sharoitida yosh avlodni ijtimoiy tarbiya tizimida erkak va ayol ijtimoiy rollarini bajarishga samarali tayyorlash yo'llarini izlash zarurati kuchaydi. Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim muammosiga e'tiborning kuchayishiga mahalliy ta'lim tizimini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish ta'sir ko'rsatdi. Bolalarga gumanistik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quv jarayonida nafaqat yoshni, balki shaxsning jinsiy xususiyatlarini,

bolalarning individual xususiyatlarini ham hisobga olishni talab qildi. Jinsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda ta'lim masalalarini ishlab chiqish yarim tabaqalashtirilgan ta'limning vazifalari, mazmuni, usullarini psixologik asoslashsiz mumkin emas. Jins psixologiyasi sohasidagi xorijiy va mahalliy tadqiqotlar bolalarni tarbiyalash va o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuvni ishlab chiqishning nazariy asosini tashkil etdi. [11]

Pedagogik tadqiqotlarda jinsiy rolni rivojlantirish va bolalarni tarbiyalash muammosining turli jihatlari ishlab chiqilgan:

- turli yosh bosqichlarida jinsiy rol tarbiyasining vazifalari va mazmuni;
- jinsiy rol tarbiyasi darajasini aniqlashning diagnostik usullari;
- bolalarning jinsini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishning psixologik va pedagogik shartlari;
- jinsiy rolni tarbiyalash usullari va usullari;
- o'quv jarayonini tashkil etishda yarim tabaqalashtirilgan yondashuv;
- maktabgacha ta'lim muassasasining oila bilan jinsiy-rol ta'limi masalalarida o'zaro munosabatlari.

So'nggi besh yil o'g'il va qizlarni tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv muammosini ishlab chiqishda bir qator muhim o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Oldingi davrdan farqli o'laroq, ushbu muammo bo'yicha tadqiqotlar alohida emas, balki alohida gender yo'nalishida shakllanadi. Pedagogik amaliyotga genderga yo'naltirilgan dasturlar, ta'limning turli bosqichlarida ta'lim va tarbiya texnologiyalari ishlab chiqilmoqda va faol joriy etilmoqda. Pedagogik amaliyotda gender ta'limining shakllari va usullari sinovdan o'tkazilmoqda, xususan, turli jinsdagi bolalarni alohida o'qitishni tashkil etish bo'yicha tajriba o'tkazilmoqda. [4]

Ta'limda gender yondashuvi muammosini ishlab chiqishdagi qiyinchiliklar hozirda bir qator omillarga bog'liq:

- davlat ta'lim standartlarida gender muammolarining yo'qligi;
- gender pedagogikasining kategorik apparati etarli darajada rivojlanmaganligi;
- turli jins vakillarining aqliy farqlari, ularning namoyon bo'lish darajasi to'g'risida eksperimental ma'lumotlarning nomuvofiqligi. Shunday qilib, gender pedagogikasi ilmiy bilimlarning yo'nalishi sifatida so'nggi besh yilliklarda faol rivojlanmoqda va hozirda nazariy va uslubiy asoslarni shakllantirish, gender tarbiyasining mazmunli va texnologik jihatlarni rivojlantirish davrini boshdan kechirmoqda.

Zamonaviy fan "jins" va "gender" atamalarini ajratib turadi. Birinchisi odamlarning anatomik va fiziologik xususiyatlarini ko'rsatish uchun ishlatilgan. Ushbu xususiyatlar yordamida barcha insonlar erkaklar va ayollarga bo'linadi. Ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi bilan biologik nuqtai nazardan ikkala jins o'rtasida farqlardan ko'ra ko'proq o'xshashlik borligi aniq bo'ldi. Katta vazn, baland bo'yli, mushak figurasi erkak farqlarining ko'rsatkichlaridan katta emas. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi yagona muhim biologik farq ularning naslni ko'paytirishdagi roli. Ammo jinslar o'rtasidagi biologik farqlardan tashqari, ularning ijtimoiy rollari, xatti-harakatlari va hissiy xususiyatlaridagi farqlar ham mavjud. Erkaklar va ayollarning ijtimoiy o'zaro ta'sirini ko'rsatish uchun inglizcha "gender" so'zi olingan. Jamiyatda ayol yoki erkak bo'lish shunchaki turli xil anatomik xususiyatlarga ega bo'lishni anglatmaydi – bu unga tayinlangan turli xil gender rollariga ega bo'lishni anglatadi. [9]

Pedagogik jarayonda "gender" toifasini joriy etish muhim ahamiyatga ega, chunki maktabda ijtimoiy-siyosiy yo'nalishga asoslangan kasbiy o'zini o'zi belgilash, hayot strategiyasi,

resurslardan foydalanish va hokimiyat to'g'risida ko'plab g'oyalar shakllanadi. Maktabda gender ta'limining rivojlanishi jins har qanday mezon yoki ko'rsatkich bo'yicha kamsitish uchun asos emas, bu ayol va erkakka inson huquqlaridan foydalanish va o'ziga xos individuallik darajasida o'zini o'zi anglash usullari va shakllarini erkin tanlash imkoniyatini beradi degan fikrni shakllantirishga imkon beradi. Tor ma'noda gender ta'limi, birinchi navbatda, talabalar, odatda ijtimoiy-gumanitar mutaxassisliklar uchun turli xil variantlarda o'qiladigan gender masalalari bo'yicha ta'lim dasturlari. Kengroq ma'noda, gender gender tengligini shakllantirishga yordam beradigan va salbiy gender stereotiplarini engishga yordam beradigan ta'limni anglatadi. Shu ma'noda, gender ta'limi har qanday aniq ta'lim dasturlarida ifodalanishi shart emas, u ta'lim va tarbiya jarayonlarida mavjud bo'lib, oliy ta'lim mafkurasining bir qismidir. Gender mavzusining asosiy mazmuni insonning jinsidan qat'iy nazar, o'zini o'zi anglash huquq va imkoniyatlarini tasdiqlash g'oyasi bilan bog'liq. Gender yo'nalishi doirasida asosiy vazifa nafaqat ma'lum bir jinsning vakili sifatida (jinsiy hodisalar tufayli) shaxsning xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish qonuniyatlarini o'rganishdir, shuningdek, gender tengligiga erishish yo'llari va usullarini aniqlashtirishdir. Gender bilimlari asoslarini o'zlashtirish oliy ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy maqsadlariga mos keladi va Boloniya kelishuvi tamoyillarini o'quv jarayoniga joriy etish va universitet ta'limi sifatini oshirish vazifalariga javob beradi.[5]

Gender ta'limi erkaklar va ayollarning ijtimoiy voqelik va individual tajribalarini tahlil qilish ko'nikmalarini rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, erkak va ayol rollarining adolatsiz farqlanishi va ularning mavqei tengsizligi oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan. Gender ta'limida fuqarolik jamiyatini barpo etish, mamlakatimizda demokratik g'oyalar va qarashlarni rivojlantirish va mustahkamlashning umumiy dasturining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, gender ta'limi quyidagi asosiy vakolatlarni shakllantirishga muhim hissa qo'shadi:

- fuqarolik;
- gumanistik yo'nalish;
- ijtimoiy-madaniy muloqotga tayyorlik;
- kasbiy va shaxsiy ijtimoiy tajribalarini tanqidiy aks ettirish qobiliyati[11].

Gender ta'limi, ayniqsa qizlar va o'g'il bolalarga qaratilgan bo'lsa, bugungi jamiyatda gender tengligini yaratishga yordam beradigan ijobiy kuch bo'lishi mumkin. Gender stereotiplarini kamaytirish orqali gender ta'limi bolalarga haqiqiy fuqarolik tengligiga erishishga yordam beradi, bunda erkaklar va ayollar hamkorlik va hurmat ruhida birga yashaydilar. Gender ta'limi jinsiy rollarga e'tiborni jalb qilishni boshlaydi. Bu gender stereotiplarining salbiy ta'sirini tan olish va ular bilan bog'liq tengsizlikni yo'q qilishni anglatadi. Qizlar uchun gender ta'limining natijasi o'ziga bo'lgan ishonch, qat'iyatlilik, mustaqillik va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishdir. O'g'il bolalar uchun natija muvaffaqiyatsizlik qo'rquvini engish, tajovuzni engish qobiliyati, ijtimoiylashuv va mas'uliyat darajasini oshirish va xususiy sohaga ko'proq e'tibor berishdir. [8]

Gender ta'limi-bu uzluksiz jarayon bo'lib, uni ta'lim faoliyatining ayrim turlari bilan cheklab bo'lmaydi. O'qituvchilar bolalikdan jinsiy rollarni stereotiplashdan qochishlari va qizlar va o'g'il bolalarga har qanday faoliyatda ishtirok etish va o'zaro aloqada bo'lish uchun teng imkoniyatlar berishlari kerak. Qizlar o'quv mashg'ulotlari va sport mashg'ulotlariga jalb qilinishi kerak, o'g'il bolalar esa kimgadir g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanishlari kerak. Ularning ikkalasi ham sahnalashtirish va raqs, duradgorlik, ovqat tayyorlash, sayyohlik va shaxmat o'yinlari kabi barcha tadbirlarda ishtirok etishlari kerak. Qizlar

o'zlarining yutuqlari uchun ijobiy javob olishlari kerak, o'g'il bolalar esa g'amxo'rlik va birdamlik uchun.

Gender ta'limining yana bir muhim maqsadi bolalarga onalik kabi an'anaviy ayollar faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini va g'amxo'rlik, e'tibor, hamkorlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarini tan olishga yordam berishdir. Ushbu e'tirof gender ta'limining asosiy maqsadi bo'lgan erkaklar va ayollar o'rtasidagi haqiqiy hamkorlikka olib kelishi mumkin. Shunday qilib, bolalar erkaklar va ayollarning oila va jamiyatga qo'shgan turli hissalarini teng darajada muhimligini va erkaklar ham, ayollar ham teng huquqlarga ega va teng javobgarlikka ega ekanligini bilib olishadi. Gender ta'limi samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar o'zlarining gender stereotiplarini tan olishlari va ularning ta'lim usullari, tili va o'g'il-qizlar bilan o'zaro munosabatlari ular ilgari surayotgan gender tengligini aks ettiradimi yoki yo'qligini o'ylab ko'rishlari kerak. Qizlar erkak tengdoshlariga nisbatan yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega ekanligi haqida ko'plab ma'lumotlar mavjud. Bu barcha ta'lim muassasalariga tegishli. Qizlar ko'proq tirishqoq va vijdonli, qat'iyatli, ko'pincha ota-onalar va o'qituvchilarning umidlarini oqlashga intilishadi, beparvolarni o'qishga majburlaydigan ota-onalar va o'qituvchilarning bosimiga kamroq qarshilik ko'rsatishadi.

Shaxsni shakllantirish muammolarini hal qilishda, o'quv jarayonini takomillashtirishda gender pedagogikasining ahamiyati bir qator omillarga bog'liq. Bolalarda jinsiy (gender) rollar kattalarga xos bo'lgan tayyor shaklda mavjud emas, balki ijtimoiylashuv jarayonida shakllanadi. "Erkaklar va ayollar ijtimoiy ma'noda tug'ilmaydi, ular maktabgacha yoshdan boshlab imkon qadar erta boshlash muhim bo'lgan maqsadli ta'lim natijasida paydo bo'ladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'g'il va qizlarning psixologik xususiyatlarini hisobga olmaydigan "jinsiz pedagogika" yosh avlodning jinsiy rolini sotsializatsiya qilish, jinsiy ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish muammolarini samarali hal qila olmaydi. Ta'limdagi gender yondashuvi, ya'ni gender psixologik farqlarini (psixofiziologik, shaxsiy) hisobga olgan holda, ta'lim, tarbiya, shaxsni shakllantirish jarayonlarining katta samaradorligini ta'minlashga imkon beradi. [8]

A. V. Mudrikning fikriga ko'ra, gender xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarni pedagogik jarayonni tashkil etishda; o'qitishning mazmuni va usullarini aniqlashda; o'g'il va qiz bolalar uchun jinsiy rol xatti-harakatlarining me'yorlari, modellari, stsenariylari va tajribalarini, ularning yosh holatiga, psixoseksual rivojlanishiga, ijtimoiy rivojlanishiga mos ravishda o'zlashtirish uchun sharoit yaratishda qo'llash zarur. [7]

Gender yondashuvi ta'lim va tarbiya jarayonida turli jins vakillarining gender xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarni qo'llashni o'z ichiga oladi va ikkita asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

* gender sotsializatsiyasi uchun sharoit yaratish, bolalarga yoshga mos keladigan jinsiy rol xatti-harakatlari modellarini o'zlashtirish, kelajakda jinsiy (gender rollari)ni bajarishga tayyorgarlik ko'rish;

* gender yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya texnologiyalarini qo'llash.

Uzoq vaqt davomida turli jinsdagi bolalarni tarbiyalash muammosini o'rganishda asosiy e'tibor jinsiy ta'lim masalalariga, jinsiy munosabatlarning jinsiy jihatlariga qaratildi, shuning uchun "jinsiy tarbiya" tushunchasidan foydalanish asosli edi. Pedagogik lug'atda jinsiy tarbiya deganda "bolalarning jinsiy ongi va xulq-atvorini shakllantirishga, ularni oilaviy hayotga tayyorlashga tizimli, ongli ravishda rejalashtirilgan va amalga oshiriladigan ta'sir" tushuniladi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, pedagogikada jinsiy tarbiya axloqiy tarbiyaning alohida qismi sifatida qaraladi. Jinsiy ta'limning ahamiyati, birinchi navbatda, yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlashdan iborat. XX va XXI asrlar oralig'ida pedagogik adabiyotlarda yarim tabaqalashtirilgan tarbiya masalalarini o'rganishda "jinsiy tarbiya" tushunchasi bilan bir qatorda "jinsiy rol tarbiyasi" tushunchasi ham qo'llanilishni boshladi."

Jinsiy rol xatti-harakatlari, erkak va ayol fazilatlarining shakllanishi ijtimoiy omillarga ta'sir qilish jarayonida sodir bo'lishiga e'tibor beradi. Jinsiy rol tarbiyasi pedagogikada o'g'il va qiz bolalarning shaxsiyatini to'liq rivojlantirishga, ularning erkaklik, ayollik, jinsiy (gender rollari) psixologik xususiyatlarini o'zlashtirishga hissa qo'shadigan ta'limning muhim yo'nalishi sifatida qaraladi. [15]

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi kunga qadar "jinsiy rol ta'limi" va "jinsiy tarbiya" tushunchalarining o'zaro bog'liqligi to'g'risida turli xil tushunchalar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar jinsiy ta'lim tushunchasi jinsiy rollarga qaraganda kengroq deb hisoblashadi. Jinsiy rol tarbiyasi jinsiy ta'limning ajralmas qismidir. Boshqalar esa qarama – qarshi nuqtai nazarga ega bo'lib, jinsiy rol tarbiyasi jinsiy tarbiya bilan solishtirganda kengroq soha ekanligini ta'kidlaydilar. Ba'zi olimlar "jinsiy tarbiya" va "jinsiy rol ta'limi" tushunchalarini sinonim deb bilishadi.

Shunday qilib, zamonaviy ilmiy va uslubiy adabiyotlarda jinsni hisobga olgan holda bolalarni tarbiyalash jarayonini tavsiflovchi turli xil tushunchalar qo'llaniladi: "jinsiy tarbiya", "jinsiy rol ta'limi", "gender ta'limi". Ilm-fan va pedagogik amaliyotda ta'lim muammosini ishlab chiqishda o'rnatilgan yondashuvlarni hisobga olgan holda, "gender tarbiyasi" va "jinsiy-rol tarbiyasi" tushunchalari sinonim sifatida ko'rib chiqilib, jinsiy (gender) rolga muvofiq ta'limni bildiruvchi yondashuv yanada oqilona va maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Ta'lim muammosining nazariy va uslubiy jihatlarini ishlab chiqishda gender pedagogikasi xorijiy va mahalliy olimlarning ishlariga, pedagogik amaliyotga, shuningdek, xalq pedagogikasida turli jinsdagi bolalarni tarbiyalash tajribasiga asoslanadi. Ta'limda gender yondashuvini amalga oshirish vaqtning dolzarb talablariga, ilmiy nazariyaning rivojlanish tendentsiyalariga va pedagogik amaliyot talablariga javob berishi kerak.

REFERENCES

1. Filippova S.A. Sotsialno-psixologicheskie osobennosti gendernoy identichnosti v yunosheskom vozraste: dis... kand. psixol. nauk. – Moskva, 2009. – 196 s.
2. Kamenskaya, Ye.N. Gendernyy podxod v pedagogike / Ye.N. Kamenskaya – [Elektronnyy resurs]. –2006. Rejim dostupa: www.twirpx.com/file/149849/ – Data dostupa: 20.12.2010.
3. Brandt G. A. Gender studies in Russia: features and problems // Gender relations in modern Russia. Samara: Samar. un-t, 2003. URL: <http://www.liza.am/article/001.htm> (date of access: 29.11.2011).
4. Verjibok, G. V. Gendernoe vospitanie v seme i shkole: posobie dlya pedagogov / G. V. Verjibok ; pod red. A. S. Laptienka. – Minsk : Nas. In-t obrazovaniya, 2016. – 248 s.
5. Matyushkova, S.D. Gendernyye osnovy obrazovaniya: posobie / S.D. Matyushkova. – Vitebsk, Izd-vo UO «VGU im. P.M. Masherova», 2007. – 142 s.

6. Matyushkova, S.D. Основы гендерной культуры: программа спескурса dlya starsheklassnikov / pod red. A.A. Strelenko. – Vitebsk: UO «VOG IPK i PRR i SO», 2008. – 50 s.
7. Matyushkova, S.D. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya genvernoy kultury uchashixsya starshix klassov [monografiya] / S.D. Matyushkova. –Vitebsk, Izd-vo UO «VGU im. P.M. Masherova», 2012. – 173 s.
8. Sharifzoda. S. Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach/ International Bulletin of Engineering and Technology/ ISSN: 2770-9124 Impact factor: 8.1/ In Volume 4, Issue 04 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854298>